

**INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINIF
O'QUVCHILARINI ANTROPOSENTRIK YONDASHUV ASOSIDA
TARBIYALASHNING ZAMONAVIY USULLARI**

Oppoqxo'jayev Xojixuja Azimjon o'g'li

Qo'qon davlat pedagogika instituti,
Maxsus pedagogika kafedrasi o'qituvchisi,
Farg'ona, 150100, O'zbekiston

xojixuja1506@gmail.com

0009-0007-9139-6934

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15206304>

Annotatsiya: maqolada innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida ta'lim oluvchi shaxsi turishi va ta'lim oluvchilarda antroposentrik yondashuvga hos insonparvarlik, hamkorlikda ishlash, hamdardlik, bag'rikenglik kabi hislatlarning shakllanishiga imkon yaratadigan texnologiyalar, inklyuziv ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini antroposentrik yondashuv asosida tarbiyalashning texnologik yo'nalishlari, Inklyuziv ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarni antroposentrik yondashuv asosida tarbiyalash mexanizmi, inklyuziv ta'lim jarayonida respondent- o'quvchilarni fikr yuritishga, analiz-sintez qilishga, ajratib olishga, umumlashtirishga, sabab-oqibat tamoyilini tushunishga, ularda antroposentrik yondashuv g'oyalarining namoyon bo'lishiga oid asosiy o'quv topshiriqlari va har bir topshiriqning tahlili keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, antroposentrik yondashuv, sinf-dars, tarbiya, texnologiya, didaktik material, metodika.

Innovatsion ta'limga ixtisoslashgan ta'lim tizimi dars jarayonini qiziqarli qilish bilan birga, ta'limni insonparvarlashtirishga, demokratlashtirishga imkon yaratadi. Innovatsion ta'lim texnologiyalari qo'llaniladigan darslar markazida ta'lim oluvchi shaxsi turishi va ta'lim oluvchilarda antroposentrik yondashuvga hos insonparvarlik, hamkorlikda ishlash, hamdardlik, bag'rikenglik kabi hislatlarning shakllanishiga imkon yaratadi. Inklyuziv ta'lim sharoitida insoniylik fazilatlariga yo'g'rilgan o'quv topshirilarining ishlab chiqilishi, savollar tuzilishi va maqsadli yo'nalishlarning

belgilab olinishi antroposentrik yondashuv mohiyatini ta'lim oluvchilarga tezroq singdirilishiga yordam beradi.

Mazkur tadqiqotimizni amalga oshirish chog'ida tadqiq etilayotgan ilmiy-pedagogik muammoning mavjud holati nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham o'rganildi. Ana shu maqsadda inklyuziv ta'lim o'quvchilari o'rtasida kichik- suhbat, anketa so'rovini tashkil qilish, ularni antroposentrik yondashuv namoyon bo'ladigan turli hayotiy vaziyatlarni hal qilishga jalb etishga imkon beradigan metodika shakllantirildi.

Ma'lumki ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi shaxsi turadi. Inklyuziv ta'lim jarayonida ta'lim oluvchilar uchun sog'lom pedaogik hamda psixologik muhitni tashkil etish, imkoniyati cheklangan o'quvchilarni turli ko'ngilsizliklardan himoya qilish, uning individual hususiyatlarini namoyon qilishi uchun barcha zarur imkoniyatlarni ishga solish inklyuziv ta'limning asoslaridan biridir. Shunday ekan inklyuziv ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini antroposentrik yondashuv asosida tarbiyalash quyidagi texnologik yo'nalishlarda amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Insoniylik texnologiyasi. Bu texnologiya insonparvarlikka yo'naltirilganligi bilan, psixoterpevtik yo'nalishi bilan alohida ahamiyatga ega. Bu texnologiyaning mazmuni ta'lim oluvchini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, o'zining individual hususiyatlarini namoyon qilishga ko'maklashish va qobilyatlarini sayqallashishiga yordam berishdan iborat. Ta'lim oluvchiga nisbatan o'zaro hurmat, uning qadr-qimmatini, shanini hurmat qilish va tahqirlashlashdan vos kechish bilan harakterlanadi.

2. Birgalikda ishlash. Ushbu texnologiya birgalikda ishlash, tenglik, hamkorlik, jamoaviylik, demokratik g'oyalar asosiga qurilgan. Bunda ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchi birgalikdagi faoliyatni tashkil etadi va ko'zlangan maqsadga birgalikda erishadilar.

3. Erkin muhit. Bunda inklyuziv ta'lim sharoitida ta'lim oluvchiga erkinlik beriladi. Unga kim bilan o'tirish, mavzu mazmuniga erkin fikr bildirish kabi o'zining shaxsiy hohish-istaklari bayon etadi. Bu jarayonda ta'lim bevosita ta'lim

oluvchilarning ichki ehtiyoji bilan birgalikda uyg'unlik kasb etadi.

Inklyuziv ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini antroposentrik yondashuv asosida tarbiyalashda tashkiliy ishlarni quyidagi mexanizm asosida olib borish maqsadga muvofiq (1-rasm):

1-rasm. Inklyuziv ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarni antroposentrik yondashuv asosida tarbiyalash mexanizmi

Inklyuziv ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini antroposentrik yondashuv asosida tarbiyalashda milliy va umuminsoniy qadriyatlar, etnografik materiallar (xalq og'zaki ijodiyoti), zamonaviy kompyuter texnologiyalari, elektron materiallar, didaktik hamda o'quv materiallari, o'quv topshiriqlari va metodik ishlanmalardan foydalanish yaxshi samara beradi.

Ko'rilayotgan muammoni metodik jihatdan takomillashtirish, respondent-o'quvchilarni fikr yuritishga, analiz-sintez qilishga, ajratib olishga,

umumlashtirishga, sabab-oqibat tamoilini tushunishga, ularda antroposentrik yondashuv g'oyalarning namoyon bo'lishi nazarda tutildi. Shuning uchun quyidagi topshiriq turlari tanlandi: (2-rasm)

Tajriba ishlari davomida inklyuziv ta'lim o'quvchilari ihtiyoriga bir qancha mualliflik metodik o'yinlari ham taqdim etildi:

2-rasm. Asosiy o'quv topshiriqlar

"Mening yaqin yordamchim"

Ushbu metodik o'yin yonma-yon o'tirgan o'quvchilar bilan birgalikda o'ynaladi. O'yinning sharti yonma-yon o'tirgan o'quvchilardan birining ko'zlari bog'lanadi. Sherigi esa pedagog tomonidan taqdim etilgan narsa, buyumlarning bosh harfini, uning hususiyatini, shaklini aytadi. Bu jarayonga 1 daqiqa vaqt beriladi. Qaysi juftlik ko'proq narsa, buyumning nomini topa olsa, shu juftlik g'olib deb topiladi. Mazkur o'yindan ko'zlangan maqsad sog'lom bola va imkoniyati cheklangan bolaning hamkorlikda ishlashiga erishish va munosabat o'ratishlariga yordam berishdan iborat.

"To'rttasini ayt"

Ushbu metodik o‘yinning ahamiyati shundaki, bunda har bir bola 4 nafar sinfdagi o‘quvchining nomi aytadi. Eng ko‘p ismi yangragan o‘quvchi 4 ta savol berish huquqiga ega bo‘ladi. Savollarga javob bergan o‘quvchilar baholanadi. Bu o‘yinning maqsadi imkon qadar barcha bolalarni dars mashg‘ulotiga qamrab olishdan iborat bo‘ladi.

"Sirimni senga ishonaman"

Bu o‘yinning sharti shundaki, bolalar daftarlariga ikki ustundan iborat jadval chizishadi. 1-ustunga o‘z sirlarini yozishadi, 2-ustunga ushbu sirni ishona oladigan do‘stining ismini yozishadi. Bundan ko‘zlangan maqsad do‘stlik munosabatlarini qaror toptirishdir.

Mening sirim	Senga ishonaman

Shunday qilib, antroposentrik yondashuv sifatlari asosida tarbiyalangan shaxsning xatti-xarakterida atrofdagilarga ezgulik va g‘amxo‘rlik qilish, hurmat bilan munosabatda bo‘lish, himmat ko‘rsatish, ularni yoqtirish, ular o‘rtasida ezgu g‘oylarni targ‘ib qilish, ular haqida qayg‘urish holatlari ko‘zga tashlanadi. O‘ziga tanish-notanish insonlar boshiga musibat tushsa yoki ular biror-bir muammoga duch kelsa doimo yordamga shoshadi, qo‘lidan kelganida ularni qo‘llab- quvvatlaydi.

Rivojlanishda nuqsoni bo‘lgan bolalarni ta‘lim olishi, ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish, reabilitatsiya va korreksiyalash, “Ta‘lim barcha uchun” tamoyilini amalga oshirish muhim vazifa hisoblanadi.

Inklyuziv ta'lim o‘quvchilarida antroposentrik yondashuvni shakllantirish jarayoniga metodik jihatdan to‘g‘ri yondashish kutilgan natijalarni olishga imkon beradi. Shu sababli tadqiqot ishini olib borish chog‘ida inklyuziv ta'lim o‘quvchilarida antroposentrik yondashuv sifatlarini samarali shakllantirish imkonini beradigan maxsus metodikaning ishlab chiqishga va takomillashtirishga ustuvor vazifa sifatida qaraldi. Ta'kidlash lozimki, maxsus metodikaning innovatsion xarakterga ega texnologik elementlar bilan boyitilgani kutilgan natijalarni qo‘lga

kiritishga yordam berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Pedagogik ensiklopediya 2-jild. Toshkent. 2015. 566-b
2. Pedagogik ensiklopediya 1-jild. Toshkent. 2015. 72-b
3. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008
4. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida. PF-60-son. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son
6. Toshpo‘latova F. “O‘zbekiston Respublikasida inklyuziv ta’limning joriy qilinishi”. Jizzax. 2011. – 2-b
7. Бабаева Е.А. Готовность к обучению в школе детей-билингвов с речевой патологией Афто.дисс.к.п.н.-М.:1992.-24-с
8. Maqsudova N.A. “Oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak pedagoglarni inklyuziv sharoitda ishlashga tayyorlash mexanizmlari”. Ped.fan.bo‘y.fal.dok.diss. Namangan.: 2023. – 10-b
9. Кузьмичева Т.В. Интегративный подход к подготовке педагогов и психологов для работы с младшими школьниками с зпр в условиях инклюзивного образования. Автореф.дисс.к.п.н.-Москва.:2020
10. Safarova R. tahriri ostidagi Pedagogik ensiklopediya. Toshkent. 2015. 132-b
11. Baxtiyor, Q. (2024). CREATIVITY AS A RESEARCH SUBJECT IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 4(07), 76-80.
12. Baxtiyor, Q. (2023). O ‘SMIR SHAXSIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHDA TA’LIM TIZIMINING O ‘RNI. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 178-183.